

DAROMADLARNING O‘SISHIDA MEHNAT UNUMDORLIGINING ROLI

Karimboyeva Dildora

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi.

Annonatsiya. Mikroiqtisodiy darajada har qanday korxonada, firma yoki kompaniyaning asosiy „bosh og‘rig‘i“ (muammosi) olinayotgan daromadlarning muttasil ko‘payib, o‘ziga borishini ta‘minlashdir. Daromadlarning ko‘payishiga ta‘sir etuvchi omillar juda ko‘p. Ularga, asosan, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash, reklamani yo‘lga qo‘yish, mahsulotning yangi bozorlarini ochish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va hokazolarni kiradi. Daromadlarni ko‘paytirishning aytib o‘tilgan omillari yoki vo‘nalishlarining har biri ham muhim. Biroq har qanday sharoitda ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadigan asosiy omil mehnat unumdorligidir. Mehnat unumdorligi ko‘rsatkichi korxonada (firma) ishini, uning xo‘jalik faoliyati samaradorligini ko‘rsatadi. Bu ko‘rsatkichni o‘lchash (yoki aniqlash) juda ham oson. Buning uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar qiymatini, ya‘ni daromadlar summasini ishlab chiqarishda yoki xizmat ko‘rsatishda band bo‘lgan ishchilar va xodimlar soniga taqsimlash kifoya.

Kalit so‘zlar: mehnat resurslari, mehnat resurslarining sifati, resurslardan foydalanish samaradorligi, xalqaro standartlar asosida pul ifodasida aks ettiriladigan xo‘jalik mablag‘lari, shu mablag‘lar manbalari, mulkchilik, aktivlar, kapital va h.k.

Xo‘sh, mehnat unumdorligi korxonada (firma) daromadlarini ko‘paytirishning hal qiluvchi omili bo‘lsa, uning o‘zi nimaga bog‘liq? Hozirgi davrda mehnat unumdorligiga bevosita ta‘sir qiluvchi asosiy omillar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: —mehnat resurslarining sifati; —mashina va texnologik uskunalarning sifati; —resurslardan foydalanish samaradorligi; —mehnatni tashkil etish va boshqarish darajasi. Endi ushbu omillarning har biri xususida alohida to‘xtalib o‘tish. Mehnat resurslarining sifati —mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko‘rsatish bilan band bo‘lgan ishchilarning ma‘lumoti va malakasi qancha yuqori bo‘lsa, ular ma‘lum vaqt (smena, oy, kvartal yoki yil)da slumcha ko‘p mahsulot (xizmat) yaratadi va aksincha. Shu sababli mamlakatimizda Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi asosida yangi ta‘lim andozalari va dasturlari yaratilayotgani, ta‘lim tizimini chuqur isloh qilish asosida zamon talablariga javob bera oladigan kadrlarni tayyorlash vazifasi hal etilayotganini uzoqni ko‘zlab amalga oshirilayotgan ish deb baholash mumkin. Mashina va texnologik uskunalarning sifati. Ishlab chiqarishda foydalaniladigan texnika vositalarining sifat darajasi (unumdorligi, ishonchliligi va hokazo) qancha yuqori bo‘lsa, korxonada (firma) ma‘lum vaqt ichida shuncha ko‘p va sifatli mahsulot ishlab chiqariladi, binobarin, uning daromadlari ham shuncha ko‘p bo‘ladi. Bozor iqtisodiyotiga o‘tish arafasida mamlakatimizda foydalanib kelingan ishlab chiqarish texnikasi aksariyat hollarda eskirgan, ya‘ni 20—30 yillar davomida ishlatib kelinayotgan edi. Shu sababli O‘zbekistonda mehnat unumdorligi dunyodagi eng past ko‘rsatkichlardan biri edi, desak xato bo‘lmas. Shu munosabat bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar ishlab chiqarishni tubdan zamonaviylashtirish, xorijiy mamlakatlardan kelayotgan sarmoyalar (investitsiyalar)ni, awalambor, yangi texnika va texnologiyalarni joriy qilishga qaratilganidir.

Resurslardan foydalanish samaradorligi. Har bir korxonaga yoki firma mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish uchun muayyan moddiy, moliyaviy va mehnat resurslaridan foydalanadi. Mahsulot birligiga sarflanayotgan resurslar xarajati qancha kamaysa, daromadlar shuncha ko'paya boradi. Demak, har qanday iqtisodchi yoki menejning, korxonaga (firma) rahbari yoki tadbirkorning muhim vazifasi ishlab chiqarishga sarflanayotgan resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, ya'ni mahsulot (xizmat) birligiga sarflanayotgan xarajatlarni kamaytirishdir. Bozor iqtisodiyotiga asoslangan va hozirgi kunda rivojlangan deb tan olingan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, resurslardan foydalanish samaradorligi ko'p jihatdan menejer—boshqaruvchi faoliyatiga bog'liq. Ishchilarni yollash va ularni o'qitish, mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan ishchini tegishli tarzda moddiy rag'batlantirishni ta'minlash, „imillagan“ ishchi yoki xodimni ishdan chetlatish kabi o'nlab muhim vazifalarga aynan menejer javob beradi. Mehnatni tashkil etish va boshqarish darajasi. Mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishning barcha bo'g'inlari va bosqichlari ishchi kuchi sarfi bilan bog'liq. Shuning uchun har bir ish o'rniga kasbiy bilim va mahorati yetarli bo'lgan ishchilarning tanlanishi va ularning mehnat faoliyati uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarning yaratilishi juda muhim ahamiyatga ega. Kasbiy bilimi va mahorati yuqori bo'lgan ishchi malakasiz va tajribasiz ishchiga nisbatan yuqoriroq unumdorlik bilan mehnat qiladi va binobarin, ma'lum vaqt mobaynida korxonaga ko'proq daromad (foyda) keltiradi. Ishchi qanchalik malakali bo'lniasin, uning mehnat faoliyati uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlar yaratilmagan bo'lsa, u yo pastroq unumdorlik bilan ishlavdi, yoki umuman bekorturib qoladi. Masalan, qurilish obyektiga binolarni bo'yash uchun zarur bo'lgan bo'yoqlar o'z vaqtida va kerakli miqdorda yetkazib berilmadi, deylik. U holda nima bo'lishini o'zingiz bir tasavur qilib ko'ring. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mehnat unumdorligini oshirish har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt daromadlarini ko'paytirishning bosh omili bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulov M. Bozor iqtisodiyoti asoslari. T., „O'zbekiston“, 1999.
2. Ergashev T., Sinatov R. Iqtisodiy savodxonlik asoslari. T., „Sharq“, 2001.
3. O'lmasov A. Iqtisodiyot asoslari. T., „Mehnat“, 1997.